

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSHQARUV SHAKLIDAGI DAVLAT

Abdullayev Muhammad Asrorjon og'li

NamDU Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Email: muxammad.a.a007@gmail.com

Pulatov Otabek A'zamjon o'g'li

Ilmiy rahbar:

NamDU Yuridik fakulteti "Fuqarolik va iqtisodiy
protsessual huquqi" kafedراسi mudiri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20346665>

Аnnотatsiya

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, o'zining davlat boshqaruv shakli sifatida respublikani tanladi. Bu shakl hokimiyatning xalq tomonidan saylanishi, vakillik organlari faoliyati va qonun ustuvorligini asosiy tamoyil qilib belgilaydi. Mamlakatda prezidentlik respublikasi tizimi amal qiladi, unda hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlariga bo'linishi konstitutsiyaviy jihatdan mustahkamlangan. Ushbu boshqaruv shakli fuqarolarning siyosiy jarayonlarda ishtirokini ta'minlash, demokratik qadriyatlarni mustahkamlash va davlatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Respublika, Davlat boshqaruvi, Prezidentlik respublikasi, Hokimiyat bo'linishi, Konstitutsiya, Demokratiya, Mustaqillik

Annotation

After gaining independence, the Republic of Uzbekistan chose the republic form of government as its system of state administration. This form is based on the principles of the election of power by the people, the activity of representative bodies, and the rule of law. The country operates under a presidential republic system, in which the separation of powers into legislative, executive, and judicial branches is constitutionally закреплен. This form of governance is aimed at ensuring citizens' participation in political processes, strengthening democratic values, and serving the stable development of the state.

Keywords: Uzbekistan, Republic, Public Administration, Presidential Republic, Separation of Powers, Constitution, Democracy, Independence

Аннотация

После обретения независимости Республика Узбекистан выбрала республиканскую форму государственного управления. Данная форма основывается на принципах избрания власти народом, деятельности представительных органов и верховенства закона. В стране действует система президентской республики, в которой разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви конституционно закреплено. Эта форма

правления направлена на обеспечение участия граждан в политических процессах, укрепление демократических ценностей и обеспечение стабильного развития государства.

Ключевые слова: Узбекистан, Республика, Государственное управление, Президентская республика, Разделение властей, Конституция, Демократия, Независимость.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng o'z taraqqiyot yo'lini tanlab oldi va demokratik huquqiy davlat hamda kuchli fuqarolik jamiyatini qurishni asosiy maqsad sifatida belgiladi. Davlatning siyosiy tizimi, boshqaruv shakli, hokimiyat organlari faoliyati va ularning o'zaro munosabatlari Konstitutsiya asosida tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi boshqaruv shakliga ko'ra prezidentlik respublikasi hisoblanadi. Bu shaklda Prezident davlat boshlig'i sifatida mamlakat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi hamda davlat hokimiyati organlarining hamkorlikda faoliyat yuritishini taminlaydi.

Davlat boshqaruv shakli deganda davlat hokimiyatining tashkil etilishi, oliy davlat organlarining tuzilishi va ularning xalq bilan o'zaro munosabatlari tushuniladi. Jahon amaliyotida monarxiya va respublika boshqaruv shakllari keng tarqalgan. Respublika boshqaruv shaklida davlat rahbari ma'lum muddatga saylanadi va hokimiyat xalq tomonidan shakllantiriladi. O'zbekiston ham ana shunday respublika shaklidagi davlat bo'lib, unda xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai hisoblanadi[1].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining birinchi moddalaridayoq davlatning suveren demokratik respublika ekanligi belgilab qo'yilgan. Konstitutsiyaga muvofiq davlat hokimiyati qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linadi. Hokimiyatlar bo'linishi prinsipi davlat boshqaruvida muhim o'rin egallaydi, chunki u hokimiyatning bir qo'lda to'planib qolishining oldini oladi hamda demokratik boshqaruvni ta'minlaydi. Shu sababli mamlakatda Oliy Majlis, Prezident, Vazirlar Mahkamasi va sud tizimi o'z vakolatlari doirasida faoliyat olib boradi.

Prezidentlik boshqaruv shaklining asosiy belgilaridan biri Prezidentning keng vakolatlarga ega ekanligidir. O'zbekistonda Prezident davlat boshlig'i va Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni hisoblanadi. Prezident xalq tomonidan umumxalq saylovi asosida saylanadi. U davlat mustaqilligi, hududiy yaxlitlik va fuqarolar huquqlarining kafili sifatida faoliyat yuritadi[2]. Prezidentning vakolatlariga qonunlarni imzolash, hukumatni shakllantirish, xalqaro munosabatlarda davlat nomidan ish yuritish va boshqa muhim vazifalar kiradi.

Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasining oliy qonun chiqaruvchi organidir. U ikki palatadan — Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat. Parlamentning asosiy

vazifasi qonunlar qabul qilish, davlat byudjetini tasdiqlash va hukumat faoliyati ustidan parlament nazoratini amalga oshirishdan iborat. So‘nggi yillarda parlament vakolatlari yanada kengaytirilib, uning davlat boshqaruvidagi o‘rni mustahkamlanmoqda. Bu esa mamlakatda demokratik islohotlarning izchil amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

Ijro etuvchi hokimiyat Vazirlar Mahkamasi tomonidan amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasi iqtisodiyot, ijtimoiy soha, ta’lim, sog‘liqni saqlash va boshqa tarmoqlarda davlat siyosatini amalga oshiradi. Hukumat faoliyatiga Bosh vazir rahbarlik qiladi. Vazirlar Mahkamasi Prezident va Oliy Majlis oldida mas’ul hisoblanadi. Bu tizim davlat organlari o‘rtasida o‘zaro muvozanatni ta’minlashga xizmat qiladi.

Sud hokimiyati davlat boshqaruvida mustaqil tarmoq sifatida faoliyat ko‘rsatadi. Sudlarning asosiy vazifasi fuqarolarning XUKUK VA erkinliklarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta’minlash hamda adolatni qaror toptirishdan iborat. O‘zbekistonda Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va boshqa sud organlari mavjud bo‘lib, ular mustaqillik prinsipi asosida ish yuritadi. Sud tizimining mustaqilligi demokratik davlatning muhim belgilaridan biri sanaladi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari ham davlat boshqaruvi tizimida muhim o‘rin tutadi. Viloyat, tuman va shahar hokimliklari joylarda ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. Xalq deputatlari kengashlari esa mahalliy vakillik organlari hisoblanadi. Mahalliy boshqaruv tizimi hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi muammolarini hal etish va davlat siyosatini joylarda amalga oshirishda katta ahamiyatga ega[3].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, ochiqlik va shaffoflikni kuchaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. “Elektron hukumat” tizimining rivojlanishi, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi va fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish bu boradagi muhim qadamlardir. Shuningdek, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik bazasi takomillashtirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining boshqaruv shakli mamlakatda siyosiy barqarorlikni ta’minlash, iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish va xalq farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Prezidentlik respublikasi shakli kuchli markazlashgan boshqaruvni ta’minlagan holda, davlat organlari o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga imkon bermoqda. Shu bilan birga, demokratik institutlarni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi demokratik, huquqiy va prezidentlik boshqaruv shaklidagi davlatdir. Davlat hokimiyatining qonun

chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlariga bo'linishi demokratik boshqaruvning muhim kafolati hisoblanadi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish, xalq manfaatlarini himoya qilish va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan. Kelgusida ham O'zbekistonning demokratik taraqqiyot yo'lidan izchil borishi davlat boshqaruvi tizimining yanada takomillashishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: 2023. – 120 bet.
- 2 Azizxo'jayev A. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021. – 320 bet.
- 3 Islomov Z.M. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 280 bet.
- 4 Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: Sharq, 2019. – 410 bet.
- 5 Saidov A.X. O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi. – Toshkent: Adolat, 2022. – 245 bet.

